

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ

Бозорова М.Э., Рахматуллаева М.М., Саидова Ф.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: оценка клинико-лабораторных показателей, связанных с репродуктивными потерями у женщин с избыточным весом. Материалы и методы. В исследование были включены 23 женщины с избыточной массой тела (основная группа) и 10 здоровых женщин с нормальной массой тела (контрольная группа) с выкидышем в анамнезе. Изучали окружность талии, окружность бедра, соотношение окружности талии к окружности бедра, гормоны и биохимические показатели крови. Полученные данные подверглись статистической обработке. Статистически значимыми принимали различия при уровне $p < 0,05$. Результаты. У женщин с избыточным весом индекса повышение массы тела и увеличение соотношения окружности талии к окружности бедра ($p < 0,001$) являются важными клинико-анамнестическими факторами риска невынашивания беременности. Избыточный вес и ожирение сопровождаются низким уровнем половых гормонов ($p < 0,05$), высоким уровнем глюкозы, инсулина и HbA1c ($p < 0,001$). Заключение. Существующие метаболические и гормональные нарушения у женщин репродуктивного возраста с избыточным весом требуют проведения мер по нормализации массы тела в прегравидарный и гестационный периоды для нормального течения беременности.

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела, выкидыш, беременность, половые гормоны, репродуктивные потери

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH EXCESS WEIGHT AND PREGNANCY ABORTION IN THE ANAMNESIS

Bozorova M.E., Rakhmatullaeva M.M., Saidova F.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Purpose of the study: assessment of clinical and laboratory indicators related to reproductive losses in overweight women. Materials and methods. The study included 23 women with excess body weight (main group) and 10 healthy women with normal body weight (control group) with history of miscarriage. The waist circumference, hip circumference, the ratio of waist circumference to hip circumference, hormones, and biochemical blood parameters were studied. The obtained data were subjected to statistical processing. Differences at a level of $p < 0.05$ were considered statistically significant. Results. In women with excess body weight, an increase in body weight and an increase in the ratio of hip circumference to hip circumference ($p < 0.001$) are important clinical and anamnestic risk factors for miscarriage. Excess weight and obesity are accompanied by low levels of sex hormones ($p < 0.05$), high levels of glucose, insulin, and HbA1c ($p < 0.001$). Conclusion. Existing metabolic and hormonal disorders in women of reproductive age with excess weight require measures to normalize body weight during the pregravid and gestational periods for normal pregnancy.

Keywords: excess body weight, obesity, body mass index, miscarriage, pregnancy, sex hormones, reproductive losses

АНАМНЕЗИДА ҲОМИЛА ТУШИШИ БЎЛГАН ОРТИҚЧА ВАЗНЛИ АЁЛЛАРНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТАВСИФИ

Бозорова М.Э., Рахматуллаева М.М., Саидова Ф.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади: ортиқча вазнли аёлларда репродуктив йўқотишлар билан боғлиқ клиник-лаборатор кўрсаткичларни баҳолаш. Тадқиқот материали ва усуллари. Анамнезида ҳомила тушиши бўлган ортиқча вазнли 23 нафар аёл (асосий гуруҳ) ва 10 нафар нормал тана вазнига эга соғлом аёллар (назорат гуруҳи) тадқиқотга олинди. Бел айланаси, сон айланаси, бел айланасининг сон айланасига нисбати, қонда гормонлар ва биокимёвий кўрсаткичлар ўрганилди. Олинган маълумотлар статистик қайта ишланди. Фарқлар $p < 0,05$ даражасида статистик жиҳатдан аҳамиятли деб қабул қилинди. Натижалар. Ортиқча вазнли аёлларда тана вазни индекси ва бел айланасининг сон айланасига нисбати ортиши ($p < 0,001$) ҳомила тушишининг муҳим клиник-

анамнестик хавф омиллари ҳисобланади. Ортиқча вазн ва семизлик жинсий гормонлар миқдорининг пастлиги ($p < 0,05$), глюкоза, инсулин ва $HbA1c$ ($p < 0,001$) кўрсаткичларининг юқорилиги билан бирга келади. Хулоса. Ортиқча вазнли репродуктив ёшдаги аёлларда мавжуд метаболлик ва гормонал бузилишлар ҳомиладорликнинг нормал кечиши учун прегравидар ва гестацион даврларда тана вазнини меъёрлаштирувчи тадбирларни олиб боришни талаб этади.

Калит сўзлар: ортиқча тана вазни, семизлик, тана вазни индекси, ҳомила тушиши, ҳомиладорлик, жинсий гормонлар, репродуктив йўқотишлар

e-mail: mahfuza_rahmatullayeva@bsmi.uz

Ҳомила тушиши – бу ўз-ўзидан ҳомиладорликнинг тўхташи бўлиб, дунё бўйича қайд қилинган ҳомиладорликларнинг тахминан 15%и бундай асорат билан яқунланади [7]. Ҳомила тушиши кўп омилли табиатга эга. Тасдиқланган хавф омилларига онанинг ёши, ирсий омиллар, масалан, хромосома нуқсонлари ва бачадоннинг ривожланиш аномалиялари қаторида охириги йилларда ҳомиладорликнинг кечишига салбий таъсир кўрсатадиган хулқ-атвор хавф омиллари ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган. Хусусан, ҳомиладорлик пайтида тамаки маҳсулотларини чекиш, кофеин ва спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ҳомила тушиш хавфини ошириши кўрсатилган [5]. Онанинг тана вазни индекси (ТВИ) ва ҳомила тушиши ўртасидаги боғлиқликни ўрганган тадқиқотларда семизлик ҳомила тушишининг муҳим предиктори эканлиги тўғрисида хулоса берилган [3, 7].

Туғиш ёшидаги аёлларнинг 30% га яқини семизликдан азият чекади ва яна 25% га яқини ортиқча тана вазнига эга [4]. Бугунги кунда ортиқча тана вазни ва семизлик репродуктив саломатликнинг бузилиши билан боғлиқлиги ишончли манбаларда кўрсатилган бўлиб, ҳайз циклининг бузилиши, бепуштлиқ, эндометрий гиперпластик жараёнларининг ривожланиши, бепушт аёлларда ёрдамчи репродуктив технологиялардан фойдаланишда самарасиз натижалар сонининг ортиши кабиларни ўз ичига олади [2, 6]. Семиз аёлларда ҳайз функцияси бузилишининг асосий тури олигоменорея бўлиб, 60% ҳолларда, аменорея 29% ҳолларда учрайди [8]. Ҳомиладорлик даврида эса семизлик гестацион қандли диабет, преэклампсия, ҳомиланинг она қорнида ривожланишининг кечикиши, нормал жойлашган йўлдошнинг муддатидан олдин кўчиши, кесар кесиш операциясининг юқори эҳтимоли, она ва чақалоқнинг туғруқ жароҳатлари, ўлик туғилиш, оналар ўлимининг кўпайиши, болада кейинчалик метаболлик бузилишлар ривожланиш хавфининг ортишига таҳдид солади [8, 9]. Семизликдан азият чекадиган аёлларда туғруқ фаолиятининг заифлиги, амниотик суюқликнинг эрта ёки кеч кетиши каби туғруқ асоратлари кўпроқ кузатилади [9]. Шунга қарамай, онадаги ортиқча вазннинг ҳомила тушиш хавфига таъсири ҳақидаги маълумотлар етарлича ўрганилмай қолмоқда. Семизликнинг ҳомиладорлик кечишига салбий таъсир этишини камайтириш учун ҳомиладорликдан олдинги даврда вазни камайтириш ва ҳомиладорлик даврида ҳаддан ортиқ вазн ортишини чегаралашни қўллаб-қувватлаш зарур. Бундай чора-тадбирларни режалаштириш учун аёл организмда семизлик туфайли рўй берадиган ўзгаришларни тўла-тўқис ўрганиш зарур.

Тадқиқотнинг мақсади: ортиқча вазнли аёлларда репродуктив йўқотишлар билан боғлиқ клиник-лаборатор кўрсаткичларни баҳолаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Анамнезида ҳомила тушиши бўлган 23 нафар беморда кўндаланг назоратли текширув ўтказилди. Беморлар ТВИ га қараб, гуруҳларга бўлинди: 1-гуруҳни ТВИ 25,0-29,9 кг/м² бўлган 12 нафар бемор ва 2-гуруҳни ТВИ 30,0 кг/м² ва ундан юқори 11 нафар бемор ташкил этди. Назорат гуруҳини ТВИ меъёрида бўлган 10 нафар соғлом аёл ташкил этди. Тадқиқот ҳажми бел айланаси (БА), сон айланаси (СА), БА/СА нисбати каби антропометрик ўлчамларни ўлчаш, қонда гормонларини ўрганиш, қоннинг биокимёвий таҳлили, шу жумладан углевод алмашинуви, ультратовуш текширувидан иборат эди.

Олинган маълумотлар Epi Info 7.2.2.2 статистик дастурий иловаси ва "Statistica 10.0" дастури ёрдамида статистик қайта ишланди. Фарқларнинг аҳамиятлилиги Стюдент (t) мезони бўйича тақсимотнинг нормаллигини (эксцесс мезони бўйича) ва бош дисперсияларнинг тенглигини (F - Фишер мезони) текширишда хатолик эҳтимолини (p) ҳисоблаш билан аниқланди. Фарқлар $p < 0,05$ даражасида статистик жиҳатдан аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Гуруҳлардаги ўртача ёш мутаносиб бўлди ва 1- ҳамда 2-гуруҳда тегишлича $25,3 \pm 0,47$ ва $24,5 \pm 0,38$ ёшни, назорат гуруҳида эса $24,8 \pm 0,41$ ёшни ташкил этди. БА ва СА кўрсаткичлари 1- ва 2-гуруҳ ($p < 0,05$), 1- ва назорат гуруҳи ($p < 0,01$), 2- ва назорат гуруҳи ($p < 0,001$) орасида, БА/СА нисбати 1- ва 2- гуруҳлар ($p < 0,05$), 2- ва назорат гуруҳлари ($p < 0,001$) орасида сезиларли фарқ қилди.

Хайз циклининг хусусиятлари ўрганилганда фақат унинг давомийлиги бўйича 2- ва назорат гуруҳлари орасида фарқлар топилди ($p < 0,05$). Ўз-ўзидан ҳомила тушишининг ҳомиладорликлар сонига нисбати ўрганилганда 2- ва назорат гуруҳлари орасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли бўлди ($p < 0,05$). 1-гуруҳда 41,7%, 2-гуруҳда 63,6% аёлларда туғруқлар умуман бўлмаган, назорат гуруҳи аёлларида барча ҳомиладорликлар туғруқ билан якунланган. Ҳомиладорликнинг ўз-ўзидан тушиши 2-гуруҳда кўпроқ учради: 36,4% ҳолларда иккитадан, 18,2% ҳолларда учтадан репродуктив йўқотишлар кузатилди. 1-гуруҳда аксарият ҳолларда битта ўз-ўзидан ҳомила тушиши кузатилди (83,3%).

Ушбу гуруҳларда экстрагенитал патологиялар орасида эндокрин тизими касалликлари кўпроқ учради: 1-гуруҳда 41,8% ва 2-гуруҳда 45,5%, шунингдек, ошқозон-ичак тракти касалликлари: мос равишда 16,7% ва 36,4%. Сийдик айириш тизими касалликларининг юқори даражаси аниқланди: 1-гуруҳда 33,3% ва 2-гуруҳда 54,5%. Экстрагенитал патология улушининг ошиши ва ТВИнинг ошиши ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли боғлиқлик аниқланди ($p < 0,05$).

Гинекологик касалланиш улушини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ТВИ кичик чаноқ аъзолари яллиғланиш касалликлари сонига таъсир қилмайди, аммо ортиқча вазн ва семизлик билан оғриган беморларда кин инфекциялари, жумладан, носпецифик кольпит ва бактериал вагинознинг учраши назорат гуруҳига нисбатан 2 баравар юқори бўлди, бу ортиқча вазнда гормонал фоннинг ўзгариши билан изоҳланади.

Қондаги гормонлар даражасини ўрганиш шуни кўрсатдики, тиреотроп гормони (ТТГ) кўрсаткичларида фақат 2- ва назорат гуруҳлари орасида статистик жиҳатдан сезиларли фарқ мавжуд. Эстрадиол даражаси 1- ва 2-гуруҳ беморлари ўртасида, 1- ва назорат гуруҳлари, 2- ва назорат гуруҳлари ўртасида сезиларли даражада фарқ қилди ($p < 0,05$). Андрогенлар даражасида ҳам фарқ аниқланди: умумий тестостерон 2- ва назорат гуруҳлари ўртасида фарқ қилди ($p < 0,05$); 2- ва назорат гуруҳлари ўртасида дигидроэпиандростерон (ДГЭА-С) ($p < 0,05$); 1- ва 2-, 2- ва назорат гуруҳлари орасида 17-оксипрогестерон (17-ОП) бўйича фарқ топилди ($p < 0,001$).

1- ва назорат гуруҳлари ($p < 0,01$) ва 2- ва назорат гуруҳлари ($p < 0,05$) ўртасида глюкоза даражасида статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар аниқланди. Гликизирилган гемоглобин (HbA1c) даражаси, шунингдек, инсулин даражаси бўйича барча гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли даражада фарқ қилди ($p < 0,001$).

Ортиқча вазн ёки семизлиги бўлган репродуктив ёшдаги аёллар анамнезида хайз цикли давомийлигининг ортиши, туғруқларнинг йўқлиги, ўз-ўзидан ҳомила тушишининг улуши юқорилиги қайд қилиниб, бунда тана вазни индекси кўрсаткичининг ортиши, бел айланасининг қорин айланасига нисбати ортиши ҳомила тушишининг муҳим клиник-анамнестик хавф омиллари ҳисобланади. Ортиқча вазн ва семизлик репродуктив ёшдаги аёлларда жинсий гормонлар миқдорининг пастлиги, глюкоза, инсулин ва HbA1c кўрсаткичининг юқорилиги билан бирга келади.

Кўплаб тадқиқотларда ортиқча тана вазни ва семизлик инсулинрезистентлик шаклланишига сабаб бўлиши исботланган. Инсулинрезистентлик оқибатида компенсатор гиперинсулинемия юзага келиб, бу ўз навбатида тўғридан-тўғри ва билвосита андрогенлар синтезининг кўпайишига олиб келиши мумкин [10]. Гиперандрогения тухумдонларда гранулёз ҳужайраларининг апоптозини фаоллаштиришга ёрдам беради. Бошқа томондан, ортиқча андрогенларнинг ёғ тўқималарида эстрогенларга периферик конверсияси туфайли гиперэстрогения ривожланиб, бу гонадотропинларнинг нормал секрециясини бостиради ва натижада тухумдонларда овуляция бузилишига олиб келади [1]. Ушбу жараёнлар хайз циклининг секретор фазаси етишмовчилиги ёки умуман бўлмаслиги билан кечиб, сариқ тананинг фаолиятига салбий таъсир қилади [1, 11]. Семизликда овуляциянинг бўлмаслиги оқибатида эстрогенларнинг доимий паст миқдори ва прогестерон етишмовчилиги эндометрийда гиперпластик жараёнлар ривожланишига, метроррагия ва бачадондан дисфункционал қон кетишига сабаб бўлиши мумкин [1]. Эстрогенларнинг паст концентрацияси эндометрий пролиферацияси бузилишга, унда бир вақтнинг ўзида кўчиш ва пролиферация ўчоқларининг мавжудлигига ва эндометрий қайта қурилишининг бузилишга сабаб бўлади.

Ушбу маълумотлар кўрсатиб турибдики, ортиқча вазн ёки семизлик овуляция содир бўлишига, хайз цикли давомида эндометрий қайта қурилиш жараёнлари ва эндометрий рецептивлигига, имплантация жараёнига салбий таъсир қилади. Ўз навбатида биз томондан олинган маълумотларда ҳам семизликнинг жинсий гормонлар – эстрогенлар миқдорининг пастлиги ва андрогенлар миқдорининг ортиши, гиперинсулинемия, гипергликемия билан бирга келиши она организмида ҳомиладорликнинг муваффақиятли кечиши учун носоз вазият мавжудлигини кўрсатиб беради.

Хулоса. Ортиқча вазнли ва семиз аёлларда хайз цикли давомийлигининг ортиши, ҳомиладорликлар сонига нисбатан туғруқлар сонининг камлиги, шунингдек тана вазни индекси ортган сайин ўз-ўзидан ҳомила тушиши улушининг юқорилиги қайд қилиниб, бунда тана вазни индекси ва бел ай-

ланасининг қорин айланасига нисбати ортиши ҳомила тушишининг муҳим клиник-анамнестик ҳавф омиллари ҳисобланади. Ортиқча вазнли ва семиз аёлларда эстрогенлар даражасининг пастлиги, андрогенларнинг ортиши, глюкоза, инсулин ва НbA1c кўрсаткичларининг ишончли юқорилиги репродуктив йўқотишлар билан боғлиқ. Ортиқча вазнга эга репродуктив ёшдаги аёлларда мавжуд метаболик ва гормонал бузилишлар мажмуаси репродуктив фаолиятни таъминлаш, ҳомиладорликнинг нормал кечиши ва ўз вақтида якунланиши учун прегравидар даврда ҳам, ҳомиладорлик пайтида ҳам тана вазнини меъёрлаштирувчи тадбирларни олиб боришни талаб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Dolin CD, Kominiarek MA. Pregnancy in women with obesity. *Obstet Gynecol Clin N. Am.* 2018;45:217–232.
2. Gambineri A, Laudisio D, Marocco C, Radellini S, Colao A, Savastano S; Obesity Programs of nutrition, Education, Research and Assessment (OPERA) group. Female infertility: which role for obesity? *Int J Obes Suppl.* 2019;9(1):65-72.
3. Ghimire PR, Akombi-Inyang BJ, Tannous C, Agho KE. Association between obesity and miscarriage among women of reproductive age in Nepal. *PLoS ONE.* 2020;15(8): e0236435.
4. Kutchi I, Chellammal P, Akila A. Maternal obesity and pregnancy outcome: in perspective of new Asian Indian guidelines. *J Obstet Gynaecol India.* 2020;70:138–144.
5. Kurnaz D., Karaçam Z. The effect of methods used in the management of maternal obesity on pregnancy and birth outcomes: a systematic review with meta-analysis. *Int J Obes.* 2025;49:1013–1023.
6. Malasevskaja I, Sultana S, Hassan A, Hafez AA, Onal F, Ilgun H, et al. A 21st century epi-
demy-obesity: and its impact on pregnancy loss. *Cureus.* 2021;13(1):e12417.
7. McLean S, Boots CE. Obesity and miscarriage. *Semin Reprod Med.* 2023;41(3-04):80-86.
8. Schon SB, Cabre HE, Redman LM. The impact of obesity on reproductive health and metabolism in reproductive-age females. *Fertil Steril.* 2024;122(2):194-203.
9. Su XJ, Huang SJ, Li X, Du QL. Prepregnancy overweight and obesity are associated with an increased risk of preterm birth in chinese women. *Obes Facts.* 2020;13(2):237-244.
10. Zhao D, Yuan S, Ma Y, An YX, Yang YX, Yang JK. Associations of maternal hyperglycemia in the second and third trimesters of pregnancy with prematurity. *Medicine (Baltimore).* 2020;99(17):e19663.
11. Zhou Y, Li H, Zhang Y, Zhang L, Liu J, Liu J. Association of maternal obesity in early pregnancy with adverse pregnancy outcomes: a chinese prospective cohort analysis. *Obesity (Silver Spring).* 2019;27(6):1030-1036.

Для цитирования: Бозорова М.Э., Рахматуллаева М.М., Саидова Ф.И. Клинико-лабораторная характеристика женщин, имеющих избыточный вес с невынашиванием беременности в анамнезе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 767–770. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20259947>